

Радиоизлучение диэлектриков в условиях термодинамического равновесия

Мастропас Зинаида Петровна, кандидат физико-математических наук, доцент
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)

Теоретически рассмотрена эффективность радиопоглощения сегнетоэлектрических материалов в СВЧ-диапазоне в условиях термодинамического равновесия. Рассчитана толщина просветляющего покрытия со скачками диэлектрической проницаемости, уменьшающего коэффициент отражения до нескольких процентов. Показано, что увеличение диэлектрических потерь в радиопоглощающем материале позволяет уменьшить толщину покрытия. Обсуждается возможность формирования равновесного распределения поляритонов за счет релаксации высокочастотных возбуждений. Определено характерное время релаксации при низких температурах на акустических фонах, оценена толщина покрытия из сегнетоэлектрика с таким временем релаксации в колебательные состояния радиодиапазона.

Ключевые слова: радиопоглощение, поляритон, диэлектрическая проницаемость, термодинамическое равновесие.

Исследуя интенсивность излучения кристаллической пластинки, ее яркость (интенсивность с единицы площади) в условиях термодинамического равновесия можно определить спектральной плотностью потока теплового излучения при известном среднем числе квантов каждого осциллятора, энергии квантов и скорости их перемещения [1]:

$$I(\omega) = \Delta S(\omega) \cdot W(\omega) \cdot \frac{\hbar\omega}{\Delta\Omega} \quad (1)$$

Здесь: $\Delta S(\omega) = v(\omega) \cdot \Delta\rho(\omega) \cdot N(\omega)$ (где $v(\omega)$ - групповая скорость); $\Delta\rho(\omega)$ - спектральная плотность числа состояний; $N(\omega)$ - средние числа заполнения; $W(\omega)$ - вероятность выхода излучения при столкновении с границей кристалла (так называемая прозрачность поверхности); $\Delta\Omega$ - телесный угол после преломления на границе кристалла (соответствует телесному углу $\Delta\Omega'$ распространения излучения в веществе. Для поверхности раздела сред вероятность выхода излучения $W(\omega)$ определяется коэффициентом отражения $R(\omega)$)

$$R(\omega) = 1 - W(\omega), \quad (2)$$

а средние числа заполнения $N(\omega)$ экспоненциально зависят от температуры:

$$N(\omega) = [\exp(\hbar\omega/\kappa_B T) - 1]^{-1}. \quad (3)$$

Если рассматривать область частот, для которой $\hbar\omega \ll \kappa_B T$, зависимость (3) примет вид:

$$N(\omega) \approx \kappa_B T / \hbar\omega. \quad (4)$$

Средняя плотность числа состояний поляритонов (с волновым числом k) [1]:

$$\Delta\rho(\omega) = \left[\hbar^3 V k^2(\omega) \frac{dk(\omega)}{d\omega} \Delta\Omega' \right] \cdot (2\pi\hbar)^{-3}. \quad (5)$$

Таким образом, отметим, что интенсивность излучения оказывается пропорциональной термодинамической температуре. Это позволяет определить яркостную температуру излучения вещества (температура, при которой интенсивность излучения вещества имеет такую же величину, как и у абсолютно черного тела) через его термодинамическую температуру [1], [2]. С учетом прозрачности поверхности для выхода излучения в вакуум из полости абсолютно черного тела, можно записать:

$$\frac{I(\omega)}{I_0(\omega)} = \frac{T_{\text{яркостн.}}}{T_{\text{термодин.}}} = W(\omega), \quad (6)$$

где $I_0(\omega)$ - интенсивность излучения абсолютно черного тела в единицах телесного угла, т.е.:

$$T_{\text{яркостн.}} = W(\omega) \cdot T_{\text{термодин.}} \quad (7)$$

Используя соотношение (7) для определения яркостной температуры поверхности конкретного диэлектрика, можно определить условия, позволяющие ее значительно повышать. Одним из таких условий является использование просветляющего покрытия. Определим толщину такого покрытия, способного уменьшить коэффициент отражения радиоволн до нескольких процентов.

Для оценки величины яркостной температуры диэлектрика учтем, что в случае плоской границы коэффициент отражения от нее определяется показателем преломления

$$R(\omega) = \left| n - \frac{1}{n + 1} \right|^2. \quad (8)$$

Если $n \gg 1$, то вероятность выхода излучения $W(\omega) \approx 4/n$ и обычно составляет величину порядка 0,1. В соответствии с (7), получим яркостную температуру у плоской границы диэлектрика

$$T_{\text{яркостн.}} \approx 0,1 T_{\text{термодин.}} \quad (9)$$

Допустим, что в просветляющем покрытии диэлектрическая проницаемость в зависимости от толщины этого покрытия меняется экспоненциально

$$\varepsilon(x) = \frac{\varepsilon \exp(x/a) + 1}{\exp(x/a) + 1}. \quad (10)$$

Здесь ε - диэлектрическая проницаемость диэлектрика [3]. Тогда коэффициент отражения от такой поверхности для излучения с вакуумной длиной волны λ можно определить по формуле [2]:

$$R = \left| sh \frac{2\pi^2 a}{\lambda} (\sqrt{\varepsilon} - 1) \right|^2 \cdot \left| sh \frac{2\pi^2 a}{\lambda} (\sqrt{\varepsilon} + 1) \right|^{-2}. \quad (11)$$

Выражение (10) предполагает, что покрытие имеет бесконечную толщину. Если его ограничить так, чтобы

на границах с диэлектриком и воздухом диэлектрическая проницаемость менялась, например, скачком в 1,4 раза, то это увеличивает коэффициент отражения всего примерно на 1-2%. Для коэффициента отражения примерно в 1%, согласно (11), $a = 5\lambda/8\pi^2$. Тогда получим, что для диэлектрика с проницаемостью $\varepsilon \approx 1000$ переходной слой типа (10) (со скачками ε на границах в 1,4 раза) должен иметь толщину $d \approx 10a \approx \lambda/2$.

Таким образом, для сантиметровых радиоволн просветляющее покрытие, уменьшающее коэффициент отражения до нескольких процентов, может иметь толщину в несколько миллиметров. Конечно, если при переходе из диэлектрика в воздух диэлектрическая проницаемость меняется менее, чем в 1000 раз, то толщина d может быть уменьшена. С другой стороны, величина ε определяет толщину слоя диэлектрика, излучение которого через просветляющее покрытие не нарушает равновесного распределения в нем поляритонов (фотонов в кристалле) [4]. В отсутствие просветляющего покрытия излучение не нарушает термодинамическое равновесие из-за большой величины коэффициента отражения.

Толщиной излучающей области можно считать величину, значительно превышающую $d_1 = \lambda/\chi$, где χ - показатель экстинкции. Для большинства реальных твердых диэлектриков в радиодиапазоне мнимая часть диэлектрической проницаемости (ε'') диэлектрика значительно меньше, чем ее действительная часть (ε'). В этом приближении показатель экстинкции определяется соотношением

$$\chi = \frac{\varepsilon''}{2\sqrt{\varepsilon'}} \quad (12)$$

Если учесть, что $\varepsilon''/\varepsilon' = tg\delta$, то с учетом (12) коэффициент экстинкции может быть представлен в виде:

$$\chi = tg\delta\sqrt{\varepsilon'}/2. \quad (13)$$

Согласно справочным данным у подавляющего большинства диэлектриков величина (13) в радиодиапазоне значительно меньше 1, и только у некоторых сегнетоэлектриков с большими ε' (~1000) она оказывается порядка единицы [5], [6], [7].

Существенным остается лишь вопрос о формировании равновесного распределения поляритонов в излучающей области вещества. Выход излучения из этой области характеризуется временем

$$\tau_1 = \frac{d_1\sqrt{\varepsilon'}}{c} = \frac{2T}{tg\delta}. \quad (14)$$

Для сантиметровых и более длинных радиоволн $\tau_1 \approx 10^{-9}$ с. Заполнение освободившихся состояний возможно либо путем перехода поляритонов из других, более глубоких областей образца, либо путем упругого рассеяния поляритонов на нарушениях однородности вдоль поверхности образца, либо путем релаксации более высокочастотных возбуждений (фононов) [8], [9]. Для первых двух механизмов характерным временем является τ_1 . Следовательно, они не могут обеспечить сохранение теплового равновесия в условиях излучения через просветляющий слой. Релаксация же в колебательные состояния радиодиапазона может происходить с участием акустических фононов. Хорошо известны диэлектрики (например, антрацен [10]), в которых даже при низких температурах релаксация на акустических фононах характеризуется временами $\sim 10^{-9} \div 10^{-11}$ с. Если использовать сегнетоэлектрики, у которых релаксация на акустических фононах может происходить за время 10^{-10} с, то пластинка такого сегнетоэлектрика с просветляющим покрытием общей толщиной порядка длины волны в вакууме может иметь яркостную температуру в радиодиапазоне, близкую к термодинамической (отличаться от нее всего на несколько процентов).

Литература:

1. Скалли М., Зубайри М.С. Квантовая оптика. М.: Физматлит, 2003. – 512 с.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. М.: Физматлит, 2001. – 808 с.
3. Мастропас З.П., Мясников Э.Н. Диэлектрическая проницаемость кристаллов сложных оксидов с учетом пространственной дисперсии // ЖЭТФ. – 2013. – Т.143. – №1. – С.263-270.
4. Агранович В.М., Гинсбург В.М. Кристаллооптика поверхностных поляритонов и свойства поверхности. // Успехи физических наук. – 1975. – №2. – С. 199-237.
5. Най Дж. Физические свойства кристаллов: Пер. с англ. / Под ред. Л.А. Шувалова. – М.: Мир, 1967. – 377 с.
6. Разумов С.В., Тумаркин А.В. Электрофизические свойства тонких пленок $Ba_xSr_{1-x}TiO_3$ различного состава в СВЧ диапазоне // Письма в ЖЭТФ. – 2000. – Т.26. – №16. – С.17-21.
7. Мясников Э.Н., Мясникова А.Э., Мастропас З.П. О множественном рождении фононов при фотодиссоциации полярионов Ландау-Пекара. // ЖЭТФ. – 2006. – Т.129. – №3. – С.548-565.
8. Pyakov I.E., Kitaeva G.Kh., Shishkin B.V. Terahertz wave electro-optic measurements with optical spectral filtering. // Applied Physics Letters. – 2015. – Т.106. – С.121101-1-121104-4.
9. Мастропас З.П. Дополнительные световые волны в кристалле $SrTiO_3$. // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании. – Одесса. – 2012. – С. 9-14.
10. Бродин М.С., Мясников Э.Н., Марисова С.В. Поляритоны в кристаллооптике. Киев: Наукова думка, 1984. – 200 с.